

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗДАТОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Рахманова Дилора Валиевна

Преподаватель начальных классов средней школы №97 г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7005735>

***Аннотация.** В статье рассматривается вопрос о цели современного образования. Который заключается в установлении универсальных способов действий для работы с большими текстами или рассказами с использованием дидактических материалов. Данный подход представляет собой средство получения элемента образования. Вот почему крайне важно сосредоточиться на создании конструктивного образовательного процесса, в котором каждый обучаемый демонстрирует живость воображения, фантазии, сравнивать и ассоциировать. Важно развивать творческое мышление. На протяжении десятилетий приоритетной целью общепризнанных в европейской педагогике, было развитие рационального, критического мышления. Поэтому в нынешней практике уделяется внимание использованию раздаточных материалов на уроках чтения в 4 классе.*

***Ключевые слова:** раздаточные материалы, чтение, читательская грамотность.*

USE OF HANDOUTS IN READING CLASSES IN PRIMARY GRADES

***Abstract.** The article deals with the question of the purpose of modern education. Which consists in establishing universal methods of action for working with large texts or stories using didactic materials. This approach is a means of obtaining an element of education. That is why it is essential to focus on creating a constructive educational process in which each student demonstrates the vividness of imagination, fantasy, comparison and association. It is important to develop creative thinking. For decades, the priority goal generally recognized in European pedagogy has been the development of rational, critical thinking. Therefore, in the current practice, attention is paid to the use of handouts in the reading lessons in the 4th grade.*

***Keywords:** handouts, reading, reading literacy.*

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время приоритетной целью системы общего образования является, помимо прочего, формирование функциональной грамотности, а читательская грамотность – главный показатель качества современного образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Читательская грамотность - это способность человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. В этом определении важен каждый из названных признаков понятия. Основы чтения закладываются в начальных классах. На самых ранних этапах обучения, есть своя уникальная особенность, которая определяется возрастом детей, отсутствием у них теоретического понимания языка и смысла текста.

На данном этапе главной задачей учителя становится обеспечение полного понимания материала, повышение активности учащихся и использование современных технологий, для упрощения самого материала для объяснения.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Для достижения этой цели необходимо использовать несколько методов обучения. Интерес учащихся - один из важнейших аспектов обучения любому языку. При работе с текстом на занятиях предпочтительно использовать современные технологии (или их элементы), чтобы сделать урок более интересным и повысить мотивацию учащихся:

Презентация ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
доклад, проект ([shareslide.ru](https://www.shareslide.ru))

Как пример можно взять создание интеллект-карты или карты событий для разбора текста по определенным критериям. Уч-ся используют свое воображение и распределяют свои ответы. В центр располагается название текста и автор и от него исходят ветви как в вышеуказанной инструкции создания интеллект-карты.

ОБСУЖДЕНИЕ

Также, для повышения мотивации учащихся к изучению темы или задания важно использовать опросы с баллами. Это даст возможность проявить себя каждому ученику и добавить сопернический дух, чем разбавит атмосферу. Как пример можно рассмотреть нижеуказанный шаблон опросника для уч-ся 4 класса, созданный автором данной статьи.

Или же дать возможность работать индивидуально с использованием раздаточных материалов в виде рабочего листа:

Лимончик и микроб.

1. Кто такой Лимончик?
 А) фрукт Б) мальчик В) бегемотик

2. Сколько лет было Лимончику?
 А) 2-3 Б) 3-4 В) 4-5

3. Какую лягушку Лимончик принёс маме?
 А) добрую и смешную
 Б) страшную и злую
 В) мокрую и противную

4. Мама от испуга хотела запрыгнуть на
 А) окно Б) стул В) стол

5. С чем настаивала мама?
 А) тщательно мыть руки мылом
 Б) споласкивать руки антисептиком
 В) использовать салфетки

6. Как Лимончик обманул свою маму?
 А) не зашёл в ванную комнату
 Б) не использовал мыло
 В) открывал и закрывал воду, а руки не мыл

7. Когда Лимончик узнал что у Микробов тоже есть руки?
 А) увидел во сне Б) прочитал в книге В) услышал по телевизору

8. Что случилось с Лимончиком?
 А) разболелась голова
 Б) разболелся живот
 В) разболелись руки и ноги

9. Почему Лимончик рассказал маме о своём обмане?
 А) ему стало стыдно
 Б) микробы приюдили к нему по ночам
 В) сильно болел живот

10. Как Лимончик избавился от Микробов?
 А) мама приготовила лекарство
 Б) Лимончику делали уколы
 В) Микробам надоело жить с Лимончиком

1. Главный герой сказки...
 2. Кого однажды бегемотик поймал и показал маме?
 3. Кто сказал Лимончику, что нужно мыть руки?
 4. С чем нужно мыть руки?
 5. Где у Лимончика болело?

Сама анимация данного рабочего листа позволит почувствовать расслабленную атмосферу урока и представить героев текста. Внимательно изучив текст, каждому учащемуся дается возможность поработать самостоятельно.

ВЫВОДЫ

Важно отметить, что популярной формой инновационного обучения на уроках русского языка и литературы является метод проектов. Использование проектной деятельности позволяет решить важнейшие задачи современного образования: формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности, создание атмосферы сотрудничества и сотворчества. Проектная деятельность завершается реальным результатом, имеющим практическое значение. Большое значение для раскрытия творческого потенциала ученика имеют и нетрадиционные формы домашнего задания, которые призваны, с одной стороны,

закреплять знания, умения и навыки, полученные на уроке, а с другой стороны, позволяют ребёнку проявить самостоятельность.

REFERENCES

1. Современные технологии в преподавании русского языка и литературы. Ахмедова Л.Т., Лагай Е.А.
2. Работа с текстом как основной способ формирования читательской грамотности на уроках английского языка. Крестинина М.С. Худоногова М.В.
3. Использование раздаточного материала на уроках русского языка в начальной школе. <https://infourok.ru/>
4. Некоторые аспекты психолого-педагогической коррекции состояния тревожности детей старшего дошкольного возраста. Матреницкая А.Е.